

REVIEW BUKU AGRONAUTS OF THE WESTERN PASIFIC

Judul buku : *Agronauts of the western pacific*

Penulis : Bronislaw Malinowski

Tahun terbit : 1922

Lokasi penelitian : Kepulauan Trobriand (Papua Nugini)

RINGKASAN BUKU

Buku ini adalah karya klasik dalam Antropologi yang mendokumentasikan kehidupan pada Masyarakat **Trobrian**, terutama focus pada sistem pertukaran kula (sebuah bentuk pertukaran barang secara melingkar antara pulau-pulau Melanesia. Kula juga merupakan sistem pertukaran barang yang bersifat ritus dan sosial, bukan sekedar ekonomi, Para laki-laki Trobriand melakukan perjalanan laut untuk menukar dua jenis barang (kalung merah *soulava* dan gelang putih *mwali*)

Malinowski tinggal Bersama rakyat Trobriand selama beberapa tahun dan memperkenalkan metode observasi partisipatif dengan kata lain, ia tidak mengamati dari luar tetapi ikut serta dalam kehidupan Masyarakat. Buku ini menggambarkan dengan rinci struktur sosial, ekonomi, agama dan kebudayaan Masyarakat setempat

ISI BUKU

BAGIAN 1 : PENDAHULUAN DAN METODOLOGI

1.Pendahuluan : Subjek, Metode dan Ruang lingkup penelitian

Malinowski menjelaskan tujuan, metode observasi partisipatif, dan ruang lingkup penelitian etnografisnya.

2.Kehidupan di Tengah Masyarakat

Pengalaman pribadi Malinowski dalam berinteraksi dan berdaptasi dengan Masyarakat lokal karna Malinowski terjun langsung kelapangan.

BAGIAN II : GEOGRAFI DAN SOSIAL BUDAYA

1.Negara dan Penduduk Distrik Kula

Deskriptif geografis dan demografis wilayah Kula, termasuk suku-suku yang terlibat

2. Masyarakat kepulauan Trobriand

Analisis struktur sosial, peran gender, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Trobriand

BAGIAN III : SISTEM PERTUKARAN KULA

1.Esensi dari kula

Penjelasan mendalam tentang sistem pertukaran Kula dan fungsinya dalam Masyarakat

2.Perahu dan pelayaran

Teknologi pembuatan perahu dan navigasi laut dalam konteks Kula

3.Pembangunan Seremonial warga

Proses pembuatan perahu sebagai bagian dari ritual Kula

4.Peluncuran perahu dan kunjungan seremonial

Upacara peluncuran perahu dan kunjungan natar pulau dalam sistem Kula

5.Keberangkatan ekspedisi laut

Persiapan dan pelaksanaan ekspedisi laut dalam pertukaran Kula

6.Berhenti di Muwa

Interaksi dan pertukaran yang terjadi di pulau Muwa

7.Pelayaran di laut pilolu

Deskripsi perjalanan laut dan dinamika sosial selama pelayaran

8.Kisah kecelakaan kapal

Pengalaman dan Pelajaran dari insiden kecelakaan kapal

9.Di Amphletts-Sosiologi kula

Analisis sosial dari kegiatan kula di Amphletts

10.Di Tewara dan Sanaroa-Mitologi kula

Peran mitos dan kepercayaan dalam praktik Kula

11.Di Pantai Sarubwoyna

Observasi tentang budaya dan ritual di Pantai Sarubwoyna

12.Kula di Dobu-Teknik pertukaran

Details Teknik dan procedural dalam pertukaran Kula di Dobu

13.Perjalanan pulang-Penangkapan dan pengolahan cangkang kaloma

Aktivitas ekonomi terkait dengan sumber daya alam dalam Kula

14.Kunjungan balik orang Dobu ke Sinaketa

Interaksi dan pertukaran budaya dalam kunjungan balik.

BAGIAN IV : MAGI, BAHASA DAN VARIASI KULA

1. Magi dan Kula

Peran magi dalam mempengaruhi dan mendukung praktik kula

2. Kekuatan kata dalam magi-beberapa data linguistik

Analisis linguistic tentang penggunaan kata dalam ritual magi

3. Kula pedalaman

Variasi dan adaptasi sistem Kula di wilayah pedalaman

4. Ekspedisi antara Kiriwina dan Kitava

Deskripsi perjalanan dan pertukaran antara dua pulau tersebut

5. Cabang dan Turunan Kula yang tersisa

Eksplorasi tentang variasi dan evolusi sistem Kula

6. Makna Kula

Refleksi filosofis dan sosial tentang signifikansi Kula dalam Masyarakat

KELEBIHAN BUKU

1. Pendekatan etnografi yang inovatif

Malinowski menerapkan observasi langsung, yaitu dengan tinggal Bersama Masyarakat Trobriandz.

2. Pendekatan Emik(sudut pandang orang dalam)

Buku ini mencoba memahami dunia sosial Trobriand dari perspektif mereka sendiri.

3. Karya etno-ekonomi yang Komprehensif

Malinowski menggabungkan analisis ekonomi, sosial dan budaya menjadikan kula sebagai contoh penting dari sistem pertukaran non kapitalis yang kompleks dan bermakna/

4. Pemaparan jelas dan naratif

Ditulis dengan gaya naratif yang menarik dan kaya deskripsi, membuatnya mudah diikuti bahkan bagi pembaca non akademis. Dan gaya penulisannya membantu pembaca membayangkan kehidupan Masyarakat Trobriand secara hidup dan nyata.

KESIMPULAN

Buku ini menyimpulkan bahwa Masyarakat Trobriand memiliki istem sosial,ekonomi,dan budaya yang sangat kompleks dan terstruktur. Meskipun sering dianggap sebagai Masyarakat “primitif” oleh pandangan kolonial barat.